

KORXONALAR IQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA MOSLASHUVCHAN STRATEGIYALARDAN FOYDALANISH

Kadirov Abdumalik Matkarimovich

Ph.D, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya. *Ushbu tadqiqotda korxonalar iqtisodiy barqarorligini ta'minlashning ilgor xorijiy davlatlar kompaniyalari tajribasi o'rganilgan.*

Kalit so'zlar: *korxonalar, iqtisodiy barqarorlik, ilgor xorijiy davlatlar tajribasi, rentabellik.*

"Iqtisodiy barqarorlik" atamasi 1973 va 1979 yillardagi global energetika inqirozi natijasi bo'lgan cheklangan resurslar muammosini ko'rib chiqish bilan bog'liq holda paydo bo'ldi. Keyinchalik iqtisodiy fikrning bu yo'nalishi alohida fanga - `ekosestate` (davlatning iqtisodiy xavfsizligi)ga aylanib, barqaror iqtisodiy rivojlanish masalalarini asosan mamlakat yoki mintaqa darajasida ko'rib chiqa boshladi¹⁰.

Biroq, keyingi paytlarda mamlakatning ham, uning mintaqalarining ham barqaror iqtisodiy rivojlanishiga sanoat, korxonalar va tashkilotlar kabi tarkibiy elementlarning iqtisodiy barqarorligi bilangina erishish mumkinligi tobora ayon bo'lmoqda. Har bir alohida korxonaning iqtisodiy barqarorligi mamlakatning butun iqtisodiy tizimiga nafaqat o'z salohiyatini saqlab qolish, balki uning sifat jihatidan o'sishini ta'minlash va yangi raqobatbardosh mahsulotlar bilan xalqaro bozorlarga chiqish imkonini beradi.

Biz kompaniyaning rivojlanish strategiyasini kompaniyaning maqsadlari, vositalari va ularga erishish rejalarining aniq shakllantirilgan tizimi sifatida ko'rib chiqamiz. Bizning fikrimizcha, strategiya kompaniya rahbariyati kompaniya uzoq muddatli istiqbolda nimaga intilayotgani va belgilangan maqsadlarga erishish uchun kundalik faoliyatda qanday qarorlar qabul qilish kerakligini aniq tushunib olishi uchun zarur.

Shunday qilib, strategik menejment nazariyasi va amaliyotida turli mualliflar tomonidan berilgan va vaziyat, maqsad, ob'ekt va sharoitga qarab, ushbu kontseptsioning mohiyatiga sub'ektiv qarashlarini aks ettiruvchi strategiya tushunchasiga juda ko'p ta'riflar mavjud.

"Moslashuvchan strategiya" deganda tashkilotning o'z rivojlanishini sekinlashtirmaslik va tashqi va ichki muhit omillarining salbiy ta'siridan kelib chiqqan holatlarga o'z vaqtida javob berish qobiliyati tushuniladi.

Strategik boshqaruvning moslashuvchanligi, o'z navbatida, ilgari qabul qilingan qarorlarga o'zgartirishlar kiritish yoki o'zgaruvchan sharoitlarga qarab ularni istalgan vaqtda qayta ko'rib chiqish imkoniyatini nazarda tutadi. Ushbu tamoyilni amalga oshirish joriy strategiyaning tashqi muhit talablariga va korxonalar imkoniyatlariga muvofiqligini baholashni, kutilmagan hodisalar va raqobat kuchaygan taqdirda qabul qilingan siyosat va

¹⁰ <http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=820#>

rejalarni aniqlashtirishni o'z ichiga oladi. Bugungi xilma-xil biznes dunyosida strateglar sanoat tuzilmalari va raqobatdosh ustunlik asoslarining ancha keng doirasini, shuningdek, noaniqlikning yuqori darajasini hisobga olishlari kerak.

Jahon iqtisodiyotining globallashuvi va mamlakatlar o'rtasidagi iqtisodiy integratsiyalashuv jarayonlarning jadallashishi va jahon bozori kon'yunkturasi kechkin tebranishi sharoitida korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash dolzarb hisoblanadi. Bunday sharoitda jahondagi yirik kompaniyalar o'zlarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash maqsadida moliyaviy-iqtisodiy mexanizmlarning turli hil manbalari va noan'anaviy shakllaridan foydalanmoqda. Bunga xususan, lizing, f'yuchers, faktoring, overdraft, kontrolling va boshqalarni misol qilib keltirish mumkin¹¹.

Xususan, bugungi kunda dunyoning yirik rivojlangan kompaniyalarida iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda kontrolling tizimidan keng foydalanilmoqda.

Ilmiy iqtisodiy adabiyotlarda kontrolling tizimini joriy etishning korxonashlab chiqarish-xo'jalik, moliyaviy-iqtisodiy va tashkiliy-boshqaruv faoliyati ko'rsatkichlariga ta'sir ko'rsatish bo'yicha miqdor jihatdan baholashga deyarli e'tibor qaratilmagan. Jumladan, ayrimtadqiqotchilar kontrollingni joriy etishning ijobiy jihatlari bo'yicha o'z ilmiy ishlarida aks ettirishganligiga qaramay kontrolling tizimini joriy etishning korxonalar iqtisodiy barqarorligi ko'rsatkichlariga ta'sir ko'rsatish bo'yicha miqdorjihatdan baholash amalga oshirilmagan¹². Jumladan, o'zbek iqtisodchi olimlari Nurimbetov R.I. va Axmedov S.I.lar ilmiy izlanishlarida AQShda mahsulot sifatini boshqarish tajribasida sanoatning keng iste'mol tovarlarini ishlab chiqarish bilan tez sur'atlarda rivojlana boshlaganini tadqiq etishgan.

Sanoat korxonalarida kontrolling tizimini joriy etish natijasida xorijiy sanoat korxonalarining faoliyat samaradorligi ko'rsatkichlarining o'zgarishini tahlili natijalari ushbu xo'jalik sub'ektlari rivojlanishining quyidagi ijobiy tendentsiyalarini aniqlashga imkon beradi.

Birinchidan, korxonada u yoki bu turdagi kontrolling tizimini joriy etish natijasida investitsion jozibadorlik darajasini o'rtacha 90%gacha oshirishga imkon bergan (IBM kompaniyasi maksimal o'sishini namoyish etgan – 33,9%).

Ikkinchidan, hujjatlar aylanish samaradorligini o'rtacha 10%ga oshirish imkonini bergan (Mazda kompaniyasi maksimal o'sishini namoyish etgan - 27,6%).

Uchinchidan, moliyaviy barqarorlikni o'rtacha 8%ga oshirishga imkon bergan (Cristall Gross kompaniyasi maksimal o'sishni namoyish etgan – 22,5%)¹³.

Shu jumladan, korxonalarda kontrolling tizimini joriy etish natijasida investitsion jozibadorlik darajasi o'rtacha 8,9%ga, hujjatlar aylanish samaradorligi – 9,7%ga, moliyaviy barqarorlik – 8,3%ga oshadi. Bunda hujjatlar aylanish samaradorligi deb korxonada hujjatlar aylanmasi jarayonini yaxshilash bo'yicha chora-tadbirlarni joriy etish natijasida

¹¹ Худякова, Т.А. Принципы оценки уровня финансово-экономической устойчивости предприятия на основе применения вероятностно-статистических моделей / Т.А. Худякова // Вестник ЮУрГУ. Серия «Экономика и менеджмент». – 2015. – Т. 9. – № 3. – С.41–43.

¹² Худякова, Т.А. Принципы определения эффективности затрат на внедрение системы контроллинга на промышленном предприятии / Т.А. Худякова // Вестник ЮУрГУ. Серия: Экономика и менеджмент. – 2014. – № 4 (8). – С. 135–138.

¹³ Юсупова, С.Я. Теория и практика внедрения системы контроллинга в условиях информационного общества: автореф. дис. ... докт. экон. наук: 08.00.05 / Юсупова Савдаярагиевна. – М., 2008. – 37 с.

foydaning o'sish sur'atining yangilikni joriy etish bilan shartlangan harajatlar o'sishiga nisbati orqali aniqlanadigan ko'rsatkich tushuniladi.

Korxonaning moliyaviy barqarorligi muqobil koeffitsienti asosida aniqlanib, kompaniyalarning o'z mablag'lari hamda va buxgalteriya balansining jami aktiv va passiv qiymatiga nisbati orqali hisoblanadi.

Shunday qilib, yuqorida keltirilgan xorijiy davlatlar sanoat korxonalarining investitsion jozibadorlik, hujjatlar aylanish samaradorligi, moliyaviy barqarorlik darajasining o'sish sur'atlari tahlilidan shuni xulosa qilish mumkinki, u yoki bu kontrolling tizimini joriy etish korxonalar iqtisodiy barqarorligini ta'minlash va uning faoliyati samaradorligini oshirishga imkon yaratadi.

Jumladan, turli korxonalarda ushbu ko'rsatkichlarning o'sish sur'atlari beqaror tebranish tendentsiyasiga ekanligiga qaramay, barcha tahlil etilayotgan kompaniyalarda o'zgarish dinamikasi ijobiy bo'lmoqda.

Demak, sanoat korxonalarida kontrolling tizimini joriy etish xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning iqtisodiy barqarorlik darajasini oshirishga imkon yaratmoqda va bu iqtisodiyotdagi inqiroz holat davrida aynan dolzarb hisoblanadi.

Sanoat korxonasida kontrolling tizimini joriy etish hamda moliyaviy va texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar o'sishi o'rtasida o'zaro aloqadorlik masalalari A.N. Asaul, M.K. Starovoytov va R.A. Faltinskiy ilmiy ishlarida ko'rib chiqilgan. Mualliflar kontrolling atamasiga byudjetlashtirish sifatida yondashishlariga qaramay ular quyidagi o'zaro bog'liqliklarni qayd etgan.

Kontrolling tizimini joriy etish natijasida muvaffaqiyatga erishgan Kanadadagi eng yirik mobil aloqa operatori - AT&T Canada kompaniyasini misol sifatida keltirish mumkin, ushbu kompaniya o'lchovli ko'rsatkichlar tizimi (Balanced Scorecard (BSC)ni joriy etgan. Joriy etish natijasida quyidagi iqtisodiy samaradorlik kuzatildi: sotishdan tushgan foyda 15%ga, bir ishchiga to'g'ri keladigan ishlab chiqarish hajmi 11%ga, korxonaning bozor qiymati 4 martaga oshgan¹⁴.

Airbus Group kompaniyasida kontrolling tizimini joriy etish aylanma rentabelligiga ijobiy ta'sir qilib, ushbu ko'rsatkich 2015 yilga kelib tahminan 10%ga oshgan. Bu borada shunday xulosa qilish mumkinki, tahlil qilingan xorijiy davlatlar kompaniyalarida u yoki bu faoliyat yo'nalishida samaradorlik o'sishi kuzatiladi.

Birinchiidan, kontrolling aksariyat hollarda yoki faqat nazorat va hisob yuritish, yoki budjetlashtirish vazifalarini bajargan holda o'z vazifalarning qisqartirilgan variantida qaralayotganligiga qaramay, barcha tadqiqotchilar kontrolling tizimini joriy etish natijasida xo'jalik yurituvchi sub'ektlarining moliyaviy-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ijobiy ta'sir etgan.

Ikkinchiidan, tahlil natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, korxonalarda kontrolling tizimini joriy etish bo'yicha boshqaruv qarorini qabul qilish samaradorligi o'zgarish oraligi 8,7%dan 16,2%gacha bo'lgan.

Uchinchiidan, korxonalarda kontrolling tizimini joriy etish natijasida boshqaruv kadrlarning mehnat unumdorligining o'sishi 9,6%dan 17,2%gacha, ya'ni o'rtacha 13,4%ga oshishi kuzatiladi.

¹⁴ Саховская, К.А. Стратегический контроллинг как инструмент эффективного управления предприятием / К.А. Саховская, Н.А. Цаплина // Современные тенденции в экономике и управлении. – 2014. – № 24. – С. 54–58.

To'rtinchidan, korxonalarda kontrolling tizimini joriy etish umuman boshqaruv samaradorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Mazkur ko'rsatkichning o'sish sur'atlari 7,2%dan 36,9% gachani tashkil etadi.

Beshinchidan, kontrolling tizimini joriy etish qabul qilinayotgan qarorlarning sifatiga ham ta'sir ko'rsatadi. Tahlil qilinayotgan korxonalaridan faqat bittasida mazkur ko'rsatkich berilgan va uning o'rtacha o'sish sur'ati 41,0%ni tashkil etgan.

Oltinchidan, sanoat korxonalarida kontrolling tizimini joriy etish ishlab chiqarish jarayoni samaradorligining o'sish sur'atining 8,4–31,9%, ya'ni o'rtacha 20,5%ga oshishiga olib keladi.

Shu bilan bir qatorda, bizning fikrimizcha, joriy etilayotgan kontrolling tizimiga bo'lgan kompleks yondoshuv ham moliyaviy, ham iqtisodiy jihatdan, nafaqat nazorat, hisobga olish va budjetlashtirish vazifalari, balki, birinchi navbatda, integratsiyalashuv jarayonlarining keskinlashuvi, bozor kon'yunkturasining beqarorligi va noaniqlik muhiti sharoitida korxonaning faoliyatini samarali boshqarish vazifasini o'zida qamrab olgan kengaytirilgan vazifalarni qo'llash sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash hamda korxonada iqtisodiy tizimi tomonidan tashqi salbiy oqibatlarni kamaytirishga imkon beradi.

Rivojlangan bozor iqtisodiyotiga ega bo'lgan mamlakatlarda xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning o'zgarishi (qo'shilish va qo'shilish, iqtisodiy profil va tashkiliy-boshqaruv tuzilmalarining o'zgarishi, yangi bozorlarga kirib borish va boshqalar) tufayli barqaror rivojlanish kontseptsiyasi, ammo, barqaror rivojlanish kontseptsiyasi yangi tus oladi. ma'nosi. Barqaror iqtisodiy rivojlanish deganda o'zgaruvchan muhitga moslashish natijasida emas, balki ushbu muhitning faol shakllanishi va unga javob berishning yangi tamoyillarini qurish natijasida tushuniladi va erishiladi.